

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Факторы социального риска представляют собой широкий круг условий, способных оказывать неблагоприятное влияние на социализацию личности. В результате их воздействия человек попадает в зону потенциального или реального риска, выход из которой не всегда ясен и возможен. Наиболее многочисленной и восприимчивой группой социального риска являются дети, возрастные и психологические особенности которых ограничивают способности противостоять социальным угрозам, что порождает различные формы девиаций и проблемы социализации, связанные с отсутствием навыков поведения в ситуации социального риска.

Цель данной статьи состоит в педагогическом обосновании содержания социально-психологических факторов риска и особенностей их влияния на социализацию обучающихся. **Методологическую основу** исследования составляют средовой и деятельностный подходы, что позволяет определять социальный риск как объективно-субъективную категорию, включающую в себя, с одной стороны, ситуацию неопределенности или опасности, создаваемые рискогенными факторами, и, с другой, – деятельность человека с проявлением его индивидуально-личностных характеристик в выборе вариантов действий.

Не смотря на обилие научных работ и исследований по проблеме социализации обучающихся, профилактики и коррекции отклоняющегося поведения, сфера социализации в контексте ситуаций социальных рисков и педагогических возможностей минимизации их влияния является актуальной и недостаточно изученной как в научно-теоретическом, так и в практическом отношении. Нами обнаружено отсутствие систематизированной информации относительно рисков социализации, с которыми сталкиваются обучающиеся в современном обществе, и ресурсов, которые могут быть задействованы педагогическими средствами. **Научная новизна** исследования состоит в расширении теоретических представлений о сущности социально-психологических факторов риска и особенностях их влияния на социализацию обучающихся.

Выводы. Результаты проведенного исследования позволили выявить три социально-психологических фактора: отрицательный социально-психологический климат в семье, неблагоприятные социально-психологические условия жизнедеятельности обучающегося в коллективе сверстников и негативное психологическое влияние средств массовой коммуникации. Автором уточнена сущность понятий «факторы социального риска», «социальные риски социализации обучающихся» и «социально-психологические факторы риска».

Исследование выполняется в рамках темы «Создание модели педагогического пространства для нравственного саморазвития обучающихся из категорий социального риска» (№ госрегистрации 20181189, дата регистрации 18.07.2018) по договору № Г18-136 от 30.05.2018 г. с Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.

Ключевые слова: социализация, факторы социального риска, социально-психологические факторы.

Постановка проблемы. В сложившейся социокультурной ситуации возрастает роль предупреждающей функции педагогики, что актуализирует потребность введения в педагогические исследования категории социальных рисков. Социальный риск – это особая разновидность социального взаимодействия, существенным образом влияющего на возможность адаптации и индивидуализации личности в обществе. Ситуация социального риска является следствием влияния различных факторов: социально-экономических, социально-демографических, медико-социальных, социально-педагогических, социально-психологических и криминогенных.

Анализ последних исследований и публикаций. Феномен риска широко представлен в научных исследованиях различных сфер общественной жизни: юриспруденции, экономики, экологии, психологии, социальной педагогики, управления. В числе ведущих зарубежных и отечественных авторов, занимающихся изучением сущности рисков и их последствий, проблем склонности и отношения к риску, стратегий поведения в условиях риска, следует указать А. П. Альгина, Е. М. Бабосова, В. И. Зубкова, В. И. Чупрова, О. Н. Яницкого, У. Бека, Н. Лумана, К. Уильямса. Отдельные аспекты изучаемого вопроса нашли отражение в трудах педагогов И. Г. Абрамовой, Л. Н. Антоновой, Е. Н. Михайловой, Н. Н. Сабиной, Н. Д. Суховеевой, Э. Р. Хабибулина. В их исследованиях риски изучаются сквозь призму образовательного процесса в различных учреждениях, вероятность возможного проявления неэффективности педагогической деятельности. Не менее востребованной и в то же время малоизученной является также область анализа и прогнозирования возможных рисков социализации детства. Среди ученых, изучающих проблему социализации в контексте возможных социально-педагогических рисков и рисков детско-подростковой среды, следует указать А. А. Баймашеву, Н. Д. Никандрова, А. А. Арламова, П. Н. Шаброва.

Цель статьи. Цель данной статьи состоит в педагогическом обосновании содержания социально-психологических факторов риска и особенностей их влияния на социализацию обучающихся.

Изложение основного материала. Социальные риски – это двунаправленная категория, которая всегда представляет собой ситуацию вероятного ухудшения положения субъекта. Содержание понятия «риск» неоднозначно и отражено в философской, социологической, медицинской, психологической литературе. С позиции изучения проблемы, заявленной в статье, наиболее важным, на наш взгляд, является понимание риска как объективно сложившейся ситуации возможной опасности наступления отрицательных последствий для социализации обучающихся. Под *социальными рисками социализации обучающихся* мы понимаем объективно сложившиеся и независимые от ребенка обстоятельства жизнедеятельности, отличающиеся негативностью социализирующего влияния или неопределенностью исхода, а также влекущие за собой увеличение масштабов личностного и социального неблагополучия обучающегося. *Факторы социального риска* определяются нами как внутренние и внешние причины, которые могут провоцировать или увеличивать вероятность наступления ситуации социального риска. В данной статье определим содержание и особенности социально-психологических факторов риска.

Под *социально-психологическими факторами риска социализации обучающихся* будем понимать те обстоятельства социально-психологической реальности, которые своим содержанием и направленностью негативно воздействуют на обучающегося, препятствуя его саморазвитию и самореализации. Социально-психологическая реальность проявляется в различных феноменах, основанных на социальном взаимодействии и психологическом влиянии, лежащих в основе структуры всех жизненных явлений и многообразия человеческих отношений. *Содержание* данного фактора раскрывают явления, состояния, ситуативные характеристики социального и межличностного взаимодействия, состоящие в неопределенности прогнозирования их исхода и возможного неблагоприятного влияния на адаптацию, самоидентификацию, формирование самосознания и Я-концепции, выбор смысложизненных ориентаций и соответствующих им стратегий поведения обучающегося.

Структура социально-психологического влияния на обучающегося сложна и включает систему социально-психологических взаимоотношений, складывающихся на трех уровнях: «ребенок–родители», «ребенок–коллектив», «ребенок–общество». В соответствии с этим нами были выделены *три фактора*: отрицательный социально-психологический климат в семье, неблагоприятные социально-психологические условия жизнедеятельности обучающегося в коллективе сверстников и негативное психологическое влияние средств массовой коммуникации.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме семейного микроклимата (А. Бандура, С. А. Беличева, В. Г. Бочарова, Л. И. Буева, И. С. Кон, Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик, А. А. Реан) позволил установить, что социально-психологический климат семьи является важным фактором реализации функций семейного воспитания, отражает состояние здоровья семьи в целом, влияет на эффективность ее социализирующих влияний. Длительное время считалось, что на десоциализацию детей влияет структурная деформация семьи, как правило, это неполные семьи. Действительно, психологическая атмосфера в семье в значительной мере зависит от ее состава. Так, неполная семья создает трудности, которые невозможно преодолеть в силу объективных обстоятельств – отсутствует один из родителей – и ребенок начинает чувствовать свою неполноценность. Уход из семьи одного из родителей приводит к снижению успеваемости, грубости и недоверчивости, раздражительности и замкнутости обучающегося. Однако статистические данные позволили исследователям обнаружить другую тенденцию. По мнению А. А. Реана, «основным фактором негативного влияния семьи на развитие личности является не структурная, а психосоциальная деформация семьи» [1, 36]. Это утверждение позволяет заключить, что не только пространство семейного воспитания, но и вся *палитра*

супружеских и детско-родительских взаимоотношений могут стать причиной нарушений социализации ребенка и стать фактором риска.

В современных научных исследованиях обнаружены различия в понимании сущности данного понятия: от рассмотрения лишь одной из его сторон (эмоциональной, нравственной) до обобщающего определения его как сложного и многогранного феномена. В литературе можно встретить такие *синонимичные термины* как «морально-психологический климат», «психологический климат», «эмоционально-психологическая атмосфера», «психологическая обстановка». М. А. Медведева подчеркивает, что термины «социально-психологический климат» и «психологический климат» имеют принципиальное отличие: в первом случае климат образуется в результате *взаимодействия личности и социальной среды*, а во втором – в результате *взаимодействия личности как с социальной, так и с физической средой* [2].

В рамках проводимого исследования особую актуальность приобретает моральная составляющая психологического микроклимата. По мнению исследователя проблем социализации личности Л. В. Мардахаева, морально-психологический климат семьи является одним из ключевых факторов, определяющим своеобразие среды воспитания ребенка в семье, и понимается как социально-ценностный фон, на котором формируется личность растущего человека [3, 142].

Отрицательный социально-психологический климат семьи свидетельствует о наличии внутрисемейных проблем, вызванных различными причинами. Такой тип климата свойственен семьям с явными психосоциальными нарушениями: семьям с высоким уровнем конфликтности и асоциальных ценностных ориентаций, с проблемами алкоголизации и наркомании, с противоправным поведением, а также семьям, практикующим недостойное обращение и насилие над ребенком. Семьи с устойчивым отрицательным психологическим климатом в литературе называются по-разному: асоциальные, кризисные, дисфункциональные, неблагополучные, конфликтные, дезорганизованные, «трудные», дезадаптированные.

При отрицательном психологическом климате в семьях можно наблюдать негативные отношения между супругами, в том числе, и к детям, раздражительность, подозрительность. В такой семье постоянно возникают ссоры, которые могут перерасти в крупные скандалы и драки. Супруги зачастую демонстрируют недостаток родительской любви, эмоционально отстраняются от ребенка. Семьи с таким климатом не могут целостно воссоздать культуру подлинно родственных отношений, помочь ребенку освоить важнейшие социальные роли, сформировать его эмоциональную культуру и обогатить нравственный опыт. В условиях психосоциального неблагополучия обучающийся приобретает отрицательный опыт общения, чувствует враждебные взаимоотношения между родителями, а опыт положительного сотрудничества и кооперации, столь необходимый для жизни в обществе, воспринимается как неэффективная модель поведения.

Негативную окраску психологическому климату придают алкогольные традиции семьи. Семья с алкогольными проблемами дестабилизирует морально-психологическую атмосферу в семье, обуславливает социально-педагогическую запущенность, приводит к невротическим расстройствам, развитию инфантильных черт личности ребенка. Подросток в сложных ситуациях начинает прибегать к аналогичному, ставшему для него привычным, поведению родителей – алкоголю, наркотикам. Таким образом, *неблагоприятные условия и деформированные социально-психологические взаимоотношения в семье* – психологически опасный фактор социального риска, деструктивно влияющий на социализацию обучающегося.

Коллектив сверстников является вторым по значимости агентом социализации обучающихся подросткового возраста, а межличностные отношения – ключевой сферой, в которой формируются навыки социального взаимодействия, умения подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. В связи с этим социально-психологические условия жизнедеятельности обучающегося в коллективе сверстников могут оказывать как положительное социализирующее воздействие на обучающегося, так и создавать зону риска. Теоретико-методологическим основанием изучения особенностей негативного влияния коллектива сверстников на социализацию обучающегося стали работы отечественных и зарубежных психологов и педагогов, исследовавших различные стороны проблем общения и межличностных взаимоотношений подростка, его статуса в группе (Дж. Морено, А. В. Мудрик, А. М. Прихожан), проявления насилия в подростковой среде (И. А. Баева, И. П. Башкатова, Н. В. Кораблева, И. А. Фурманов), девиантологического и социально-психологического влияния неформальных групп на социализацию подростков (Ю. А. Зубок, Ю. А. Клейберг, С. И. Левикова, Т. Д. Марцинковская).

Неблагоприятные условия жизнедеятельности обучающегося в коллективе сверстников можно охарактеризовать через круг проблем и трудностей, с которыми может столкнуться обучающийся и которые представляют собой ситуации социально-психологического риска. Во-первых, это *попадание обучающегося в группу изолированных или отвергаемых*. Так, «социометрические звезды» могут создавать ситуации игнорирования низкостатусных одноклассников, демонстрировать эмоциональные границы, акцентировать внимание на социальной дифференциации между ними. По мнению многих

известных исследователей (А. А. Бодалев, Р. Л. Кричевский, Л. И. Белозерова, А. М. Прихожан), низкий социометрический статус, переживаемый подростком в среде референтных сверстников, способствует развитию внутренней конфликтности и негативного самоотношения, провоцирует развитие тревожности.

Во-вторых, десоциализирующий характер взаимоотношений в группе наблюдается также в тех случаях, когда *высокостатусные члены группы сами иницируют ситуации насилия* в классе. Насилие во всех его формах и проявлениях (нападение, физическое насилие, социальное манипулирование, притесняющее воздействие, буллинг) считается основной психологической угрозой образовательной среды и социального благополучия личности. По мнению И. А. Баевой и Л. А. Гаязовой, насилие по отношению к подросткам несет в себе угрозу получения психологической травмы, в результате которой наносится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, возникает препятствие на пути самореализации [4]. Угроза насилия и давление со стороны сверстников понижает чувство собственного достоинства обучающихся и заставляет их чувствовать себя социально уязвимыми. Насилие меняет сферу самосознания обучающегося: оно становится неопределенным, размытым, иногда разорванным во времени; ребенок постоянно переживает чувство стыда, вины или неполноценности.

В результате насилия формирующиеся у обучающегося установки приобретают деструктивный характер. Так, подросток-жертва, укрепляясь во мнении о допустимости и даже необходимости наказаний, о физическом насилии как наиболее действенном способе достижения цели, усваивает определенные паттерны поведения и, соответственно, может следовать им всю последующую жизнь. В свою очередь, если проявляемое насилие оказывается эффективным, то у подростков-агрессоров в будущем оно может закрепиться в качестве устойчивого стиля поведения и самоутверждения.

Анализ литературы позволяет утверждать, что *педагогические последствия* неблагоприятных социально-психологических условий социализации в группе сверстников выражаются в *устойчивых антисоциальных неадекватных паттернах взаимодействия со средой* (агрессивность, вандализм, лживость), *социальной и школьной дезадаптации* (протесты, уходы из дому, прогулы, неуспеваемость), *аддиктивном поведении* (курение, токсикомания, злоупотребление алкоголем).

Связь индивида с социальной средой соотносится с проблемой становления человека как личности (Л. С. Выготский, Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн). Так, С. Л. Рубинштейн отмечал, что человек не изолированное существо, он «связан с окружающим его миром и нуждается в нем» [5, 518]. Особенности, свойственные среде, отражаются в психологических особенностях конкретных личностей. Социально-психологические опасности, которым подвергается обучающийся, вызваны стихийным, а порой, **негативным информационным влиянием различных средств массовой коммуникации**: СМИ, телевидения, Интернет.

На сегодняшний день, одной из самых главных и распространенных форм молодежной коммуникации является общение в виртуальном пространстве сети Интернет. Результаты социологических исследований последних лет подтверждают тенденцию возрастания роли Интернета как основного канала коммуникации в жизни молодого поколения. Согласно официальной статистике за двадцать лет, с 1995 по 2015 г., количество пользователей Интернет во всем мире возросло с 0,39 % до 43,4 %. В декабре 2018 г. Международный союз электросвязи при ООН обновил данные и представил отчет, в котором сообщил, что в интернет выходят 3,9 млрд человек или 51,2 % населения планеты [6].

На ряду с тем, что Интернет имеет целый ряд достоинств, без которых жизнь современного человека невозможна, он также несет в себе определенные риски *психологического благополучия и социальной безопасности личности, связанные с угрозой трансформации сознания и ценностно-смысловой сферы обучающегося* в виртуальном пространстве. Проблема негативного психологического влияния сети Интернет активно обсуждается в исследованиях отечественных и зарубежных ученых (О. А. Гримов, Р. Ковальски, С. Лимбер, О. В. Терещенко).

О. А. Гримов выделяет ряд *опасностей коммуникации в социальных сетях*, которые могут привести к негативным социальным последствиям: недостатки, вытекающие из самой природы Интернет-коммуникации (вред здоровью, падение зрения, сердечно-сосудистые заболевания), коммуникативные риски (утрача информации, возможность лжи и анонимность, преобладающая безнаказанность), недостатки самого акта коммуникации (неэффективность и неполноценность общения, безэмоциональность и поверхностность общения, снижение уровня коммуникативной культуры, искажение понимания собеседника), психологические риски (Интернет-аддикция, необязательность отношений, вытеснение реального общения, социальные страхи) [7, 110].

Общая характеристика неблагоприятного влияния средств массовой коммуникации на социализацию обучающихся затрагивает открытую и скрытую пропаганду насилия, преступности, наркомании. В сети Интернет появляется большое число контентов, через которые ведется пропаганда идей и образа жизни субкультурных, экстремистских, религиозных группировок и течений. Поскольку именно учащаяся молодежь является наиболее активным пользователем сервисов, она в тоже время обладает недостаточной степенью критичности в отборе достоверных данных. Это делает

ценностную сферу личности «зоной уязвимости» для интернет-воздействия и создает риск манипуляции установками и поведением молодых людей, развитием негативного настроения и деструктивной активности.

Систематически находясь в виртуальном пространстве социальных сетей, обучающийся неизбежно сталкивается с целым комплексом киберугроз. *Во-первых*, многие обучающиеся не осознают, каким рискам они себя подвергают, выкладывая личную информацию в сети. Информация, размещенная в социальных сетях, может быть найдена и использована кем угодно и не всегда с благими целями. Так, изучив время посещения аккаунта, форумы, архив фотографий, круг контактов, злоумышленник получит информацию о занятости и распорядке дня пользователя, его увлечениях, материальном положении, родственниках и личных связях, месте жительства.

Во-вторых, пристрастие подростков к социальным сетям в сочетании с несформированной пользовательской компетентностью и пониманием необходимости поддержания определенной нравственной этики общения в сети делают *кибертравлю (кибербуллинг)* одним из важнейших современных социальных рисков в подростковом возрасте. Травля может осуществляться через электронную почту, мгновенные сообщения, веб-страницы, блоги, форумы и чаты, MMS- и SMS-сообщения. По мнению А. А. Бочавера и К. Д. Хломова, это совсем новая область исследований с не устоявшейся пока терминологической системой [8]. Исследователи подчеркивают, что основной целью кибербуллинга является ухудшение эмоционального состояния жертвы и разрушение ее социальных отношений.

В-третьих, ребенок в силу своих возрастных и психологических особенностей, доверчивости может подвергнуться *мошенничеству* со стороны других пользователей. Основной целью любого мошенничества в сети является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей или извлечение прибыли. В литературе описаны такие *способы мошенничества* в сети как фишинг (обман посредством сервисов; опираясь на психологию людей, злоумышленники «разводят» пользователя на открытие своих данных), вишинг (обман с помощью телефонного звонка), смишинг (преступная схема направлена на переход пользователем по вредоносной ссылке из SMS-сообщения) и фарминг (перенаправление пользователя на сторонние сайты с последующей регистрацией).

В-четвертых, обучающийся может столкнуться с угрозой стать жертвой *преступления против половой неприкосновенности*. Этот вид преступлений, совершаемые с использованием информационных технологий, представляют собой серьезную опасность. Действия совершеннолетнего лица, направленные на установление в Интернете доверительного контакта с ребенком с целью склонить его к вступлению в сексуальную связь получили название «кибергруминг» или «онлайн груминг». Как правило, преступник преследует две цели: получения сексуального удовлетворения либо вовлечения ребенка в коммерческую сексуальную эксплуатацию.

В-пятых, социально-психологические риски социализации обучающихся создают многочисленные *интернет-сообщества антисоциальной направленности*: деструктивные (клубы самоубийц, тоталитарные секты религиозной или экстремистской направленности); пропагандирующие насилие и жестокость (догхантеры); культивирующие ценность риска и рисковое поведение (паркур, зацепинг); вербующие для участия в различных видах опасной или правонарушающей деятельности; нарушающие этические нормы (порнографические галереи, чайлдфри-сообщества). Путем психологического давления через сеть они вовлекают подростков и молодежь в деструктивные формы поведения. Следует подчеркнуть, что попытки контроля информационной среды, мониторинг и блокировка опасных ресурсов не приводят к желаемым результатам, поскольку группы создаются вновь.

Погруженность обучающихся в виртуальное пространство существенно преобразует формы их активности и, как следствие, трансформирует процесс социализации в реальной жизни. Указанные стороны десоциализирующего влияния сети Интернет на обучающихся не исчерпывают полностью своего содержания. Интернет, по своей сути, является по отношению к личности индифферентным. Вероятность наступления негативных последствий зависит от социально-психологических особенностей лиц, вовлеченных в сеть. Это смещает направление работы с блокировки опасных ресурсов в сторону объектов целенаправленных атак, а именно к учащейся молодежи и ее поведению в сети.

Выводы и перспективы дальнейших научных разработок

Таким образом, социальные риски присутствуют в любой сфере человеческой деятельности, их невозможно избежать, поэтому педагогический аспект проблемы касается анализа негативных последствий социализации обучающихся вследствие влияния негативных факторов, и их возможного педагогического предупреждения. Теоретический анализ содержания факторов социального риска позволяет выявить актуальные угрозы в социализации обучающихся и на этой основе строить профилактическую и коррекционную деятельность по минимизации их влияния на обучающихся.

Важно отметить, что задача институтов социализации должна заключаться не в ограждении обучающегося от влияния факторов социального риска, а в *обращении к его внутренним ресурсам социализации*: формированию адекватных нравственных идеалов и ценностных ориентаций; содержательности и осмысленности цели жизни; развитию позитивных стратегий преодоления жизненных проблем; уверенности в своих силах и возможностях; состраданию другим людям. Решению поставленной задачи будет способствовать создание условий по формированию у обучающихся потребности и способности к нравственному саморазвитию.

References

1. Реан А. А. Агрессия и виктимность в контексте семейной социализации. *Психопедагогика в правоохранительных органах*. 2016. № 4. С. 35–38.
Rean, A. A. (2016). Agressiya i viktimnost v kontekste semejnoy socializatsii [Aggression and harassment in the context of family socialization]. *Psihopedagogika v pravoohranitelnyh organah – Psychopedagogics in law enforcement*, 4, 35–38.
2. Медведева М. А. О терминологической неопределенности термина «социально-психологический климат коллектива». *Инновации в образовании*. 2008. № 8. С. 21–38.
Medvedeva M. A. (2008). O terminologicheskoy neopredelennosti termina «sotsialno-psihologicheskij klimat kollektiva» [On terminological uncertainty of the term «socio-psychological climate of the collective»]. *Innovatsii v obrazovanii – Innovations in education*, 8, 21–38.
3. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : учебник для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Изд-во РГСУ : Изд-во «Омега-Л», 2013. 416 с.
Mardahaev L. V. (2013). *Sotsialnaya pedagogika : uchebnik* [Social pedagogy: textbook]. Moscow, Russia: Izd-vo RGSU; Izd-vo «Omega-L».
4. Баева И. А., Гаязова Л. А. Психологическая безопасность образовательной среды школы и ее психолого-педагогическое сопровождение. *Психологическая наука и образование*. URL: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_3_3015.pdf (дата доступа 10.04.2019)
Baeva, I. A., & Gayazova, L. A. (2012) *Psihologicheskaya bezopasnost obrazovatelnoj sredy shkoly i ee psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie* [Psychological security of the educational environment of the school and its psychological and pedagogical support]. *Psihologicheskaya nauka i obrazovanie: elektronnyj zhurnal – Psychological science and education*, 3 Psyedu.ru. Retrieved from http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_3_3015.pdf
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 713 с.
Rubinshteyn S. L. (2009). *S. L. Osnovy obshchey psikhologii* [Fundamentals of General psychology]. Saint Petersburg, Russia: Piter.
6. Интернет-доступ (мировой рынок) [Электронный ресурс]. *Tadviser.ru* URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-доступ_%28мировой_рынок%29. (дата доступа 12.04.2019)
Internet-dostup (mirovoy rynok) [Internet access (world market)]. *Tadviser.ru*. Retrieved from http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-доступ_%28мировой_рынок%29.
7. Гримов О. А. Социокультурный анализ социально-сетевой коммуникации: возможности и риски. *Риски в изменяющейся социальной реальности: проблема прогнозирования и управления* : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Ю. А. Зубок [отв. ред.]. Воронеж : ООО «ПТ», 2015. С. 107–113.
Grimov, O. A. (2015). *Sotsiokulturnyj analiz sotsialno-setevoy kommunikatsii: vozmozhnosti i riski* [Socio-cultural analysis of social-network communications: opportunities and risks]. *Riski v izmenyayushchejsya sotsialnoj realnosti: problema prognozirovaniya i upravleniya – Risks in changing social reality: the problem of forecasting and management*. Voronezh, Russia : ООО «ПТ». 107–113.
8. Бочавер А. А., Хломов К. Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий. *Журнал Высшей школы экономики*. 2014. № 3. С. 177–191.
Bochaver, A. A., Hlomov, K. D. (2014). *Kiberbulling: travlya v prostranstve sovremennyh tekhnologij* [Cyberbullying: bullying in the space of modern technologies]. *Zhurnal Vyssey shkoly ekonomiki – Journal of Higher school of Economics*, 3, 177–191.

Zenko N.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-3520-3268>
senior lecturer of the Department of pedagogy
«Francisk Skorina Gomel State University»
(Gomel, Belarus) E-mail: Zenko_N@inbox.ru

FEATURES OF THE INFLUENCE OF SOCIAL RISK FACTORS ON THE SOCIALIZATION OF STUDENTS

Social risk factors represent a wide range of conditions that can adversely affect the socialization of the individual. As a result of their impact, a person falls into a zone of potential or real risk, the way out of which is not always clear and possible. The most numerous and perceptible group of social risk are children whose age and psychological characteristics limit the ability to resist social threats, which generates various forms of deviations and socialization problems associated with the lack of skills of behaviour in a situation of social risk.

*The **purpose** of this article is pedagogical substantiation of the content of socio-psychological risk factors and features of their impact on the socialization of students. The **methodological basis** of the research is the environmental and activity approaches, which allows us to determine social risk as an objective and subjective category, which includes, on the one hand, the situation of uncertainty or danger created by risk factors, and, on the other, human activity with the manifestation of its individual and personal characteristics in the choice of options.*

*Despite the abundance of scientific works and researches on the problem of socialization of students, prevention and correction of deviant behaviour, the scope of socialization in the context of situations of social risks and pedagogical opportunities to minimize their impact is relevant and insufficiently studied both in scientific and theoretical and practical terms. We have found the lack of systematic information on the risks of socialization faced by students in modern society, and resources that can be used by pedagogical means. The **scientific novelty** of the study is to expand the theoretical understanding of the essence of socio-psychological risk factors and features of their impact on the socialization of students.*

***Summary.** The results of the study have revealed three socio-psychological factors: negative socio-psychological climate in the family, adverse socio-psychological conditions of life of the student in the group of peers and the negative psychological impact of mass communication. The author clarifies the essence of the concepts of "social risk factors", "social risks of socialization of students" and "socio-psychological risk factors".*

The research is being carried out under the theme "creating a model of a pedagogical sphere for moral self-development of students from the categories of social risk" (№ state registration 20181189, date of registration 18.07.2018) under contract No. Г18-136 from 30.05.2018 with the Belarusian Republican Foundation for fundamental research.

Key words: socialization, social risk factors, social and psychological factors.

Стаття надійшла до редакції 01.05.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **Ф. В. Кадол**